

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

BOLETIN INFORMATIVO

Trayectoria del semillero de investigación TROPUS

FUNDACIÓN UNIVESITARIA DE POPAYÁN
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LINEA SOCIAL COMUNITARIA

2020

Autores

Claudia Lorena Burbano García

Marbel Marengo Duarte

Liset Fernanda Restrepo Muñoz

Leidy Viviana Andrade Mamian

Leidy Yurany Micolta Aragón

Jenny Lorena Gómez Calvache

Luisa María Palacios Cuero

María Camila Vargas Díaz

Victor Hugo Grijalba Realpe

Luz Ángela Tombé Dorado

Leidy Yurany Micolta Aragón

Lina Marcela Mosquera Guachetá.

Jose francisco Martínez

Anyi Daniela Huaca M

Kenya Lizeht Macías Chimborazo

Karla Sofía Burbano Hernández

Rafael Antidio Rengifo Galíndez

Paula Andrea Cerón Córdoba

Martha Cecilia Acosta Ortegón

Ivonne Yaneth Paladines Alaix

El boletín informativo tiene como finalidad dar a conocer la trayectoria investigativa de diferentes grupos del semillero de investigación durante el periodo 2020, desarrollado desde la línea de estudios del desarrollo humano y social del grupo de investigación COGNOSER del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán; resaltando el cumplimiento del objetivo del semillero TROPUS, el cual es formar jóvenes investigadores a través de una perspectiva inter y transdisciplinaria, con el fin de proveer a los estudiantes un conjunto de habilidades necesarias para desarrollar investigación.

A continuación se presentarán los proyectos de investigación y eventos académicos en los que han participado los estudiantes del semillero TROPUS durante el año 2020 desde el área social comunitaria.

Proyectos de investigación en curso

Una de las investigaciones en curso y desarrolladas por estudiantes del semillero esta denominada **"Formación política, una mirada desde las expresiones artísticas en el Movimiento Afro de Reconocimiento Étnico y Ancestral (MAREA del Pacífico en la ciudad de Popayán)"** de los autores *Jordan Agustín Ayala Manrique, Mónica Bermúdez Martínez, María Fernanda González Quiñones.*

Esta investigación en curso tiene como objetivo comprender el proceso de formación política desde las expresiones artísticas en el movimiento afro de reconocimiento étnico y ancestral (MAREA del Pacífico). Se hace uso del enfoque cualitativo, el método fenomenológico, e implementando el uso de instrumentos como la entrevista semiestructurada, protocolo de photovoice y diario de campo.

Actualmente se encuentra aprobado y en proceso de recolección de datos e información.

Otra de las investigaciones en curso lleva por nombre **"Resiliencia social en familias víctimas del conflicto armado del asentamiento Villa Florida de la ciudad de Popayán. Cauca"** de los autores *Martha Cecilia Acosta Ortegón, Paula Andrea Cerón Córdoba.*

El objetivo general de esta investigación consiste en describir los factores de resiliencia social en las familias del asentamiento de Villa Florida de la Ciudad de Popayán Cauca. Su objetivo específico es caracterizar los factores de resiliencia social que se encuentra presente en los contextos familiares para el afrontamiento y la adaptación positiva en las familias que han sido víctimas del conflicto armado en el asentamiento Villa Florida de la ciudad de Popayán Cauca, lo cual permite que ésta investigación se desarrolle desde el enfoque cualitativo de tipo fenomenológico con alcance descriptivo y para ello se implementarán técnicas de recolección de información como son las entrevistas semiestructuradas y el foto voz.

Actualmente se encuentra aprobado y en proceso de recolección de datos e información.

Proyectos de investigación en curso

Así mismo, se encuentra la investigación en curso **"Formación política desde el liderazgo en jóvenes campesinos pertenecientes a la Asociación campesina para el desarrollo rural (ACADER)"** de los autores, Kenya Lizeth Macías Chimborazo, Rafael Antidio Rengifo Galíndez y Karla Sofía Burbano Hernández.

Su objetivo es describir los procesos de formación política desde los diversos tipos de liderazgo en jóvenes pertenecientes a la asociación campesina para el desarrollo rural ACADER. Se pretende contribuir desde la psicología a la construcción de conocimiento en el campo del desarrollo humano y social, para el abordaje de fenómenos, problemáticas, potencialidades y necesidades psicosociales en diálogo permanente con otras disciplinas en pro de la transformación social". La presente investigación se desarrollará desde el alcance descriptivo, con enfoque cualitativo, y con el método de investigación fenomenológico, las técnicas propuestas son la entrevista y los grupos focales.

Actualmente se encuentra aprobado y en proceso de recolección de datos e información

Proyectos de investigación terminados

A continuación se mencionarán investigaciones culminadas, del área Social comunitaria, la primera denominada "**Competencias ciudadanas en egresados de psicología que realizan acciones emprendedoras para una cultura de paz**", de las autoras *Leidy Yurany Micolta Aragon y Lina Marcela Mosquera Guachetá*.

Tuvo como propósito, describir las acciones emprendedoras que facilitan el desarrollo de competencias ciudadanas para la construcción de una cultura de paz, en egresados de psicología, del Club Psicoemprender que habían realizado proyectos de emprendimiento social. La escasez de antecedentes sobre construcción de paz ligado a emprendimiento y competencias ciudadanas es uno de los factores de interés de este estudio. Se empleó el enfoque cualitativo utilizando el método fenomenológico. Primero, se realizó una revisión documental que dió como resultados la selección de tres emprendimientos como facilitadores de construcción de paz. Segundo, se aplicó una entrevista semiestructurada que permitió ver que las competencias ciudadanas que desarrollaron los participantes, fueron: empatía, generación creativa de opciones, asertividad, escucha activa, pensamiento crítico, empoderamiento, persistencia y disciplina.

Otra investigación culminada se denominó "**memorias colectivas en torno a la formación política de los líderes y lideresas de la Asociación Campesina para el desarrollo rural ACADER en los municipios de Popayán, Cajibío y Tambo**" de las autoras *Karen Alejandra Tobar Muepaz, Jakeline Elisabeth Toro Calderón y Sandra Ximena Gallardo Anacona*.

Su objetivo fue caracterizar las memorias colectivas en torno a la formación política de los líderes y lideresas de una Asociación Campesina de zona rural del departamento de Cauca - Colombia. La información fue obtenida mediante un enfoque cualitativo con un método descriptivo y diseño narrativo, basado en técnicas como la entrevista semiestructurada, fotovoz y fotolenguaje; la información se sistematizó y analizó a través del software Atlas. Ti. Los resultados arrojaron que para esta organización social, la memoria colectiva y la memoria histórica en torno a la formación política se compone de una serie de vivencias, experiencias, sentidos y significados personales y colectivos que guían los procesos de formación al interior de la organización, es decir, los hallazgos revelan que la formación política no se da como un proceso organizado en torno a una serie de contenidos, sino que está orientado desde las vivencias de los líderes y lideresas sociales, además, está enfocado en la creación de conciencia crítica en los habitantes de una región, empezando desde los niños.

Participación en eventos académicos 2020

Los estudiantes de semillero TROPUS han participado en distintos eventos académicos en los que se resaltan procesos de formación en investigación desarrollados durante el primero y segundo periodo de 2020.

A continuación se mencionarán los grupos y eventos en los que se han presentado:

Representaciones Sociales de la Identidad de Género presentes en las mujeres trans recluidas en la cárcel de hombres.

Juan Pablo Angulo Hoyos, Wendy Carolina Salazar Casas.

La investigación tuvo como objetivo principal describir las representaciones sociales de la identidad género presentes en las mujeres trans recluidas en una cárcel de hombres. Esta investigación contó con un alcance descriptivo, se orientó hacia la fenomenología hermenéutica y utilizó un enfoque cualitativo; las técnicas correspondientes a este enfoque se fundamentaron en tres fases de entrevistas semiestructuradas guiadas con una matriz de preguntas direccionadas a identificar y caracterizar las representaciones sociales de la identidad de género presentes en esta población, además de un grupo focal con el objetivo de ampliar categorías emergentes que sobresalieran en los resultados.

Con esta investigación se presentaron en:

IV encuentro institucional de semilleros de investigación FUP

XIV Encuentro departamental de semilleros de investigación

XXIII Encuentro nacional de semilleros de investigación fundación Redcolsi

Participación en eventos académicos 2020

Representaciones sociales acerca de la identidad cultural de estudiantes universitarios indígenas de primer, segundo, noveno y décimo semestre del programa de psicología de la fundación universitaria de Popayán del año 2019

Rossy Katerine Muchavisoy, Juan David Oviedo, Karol Marcela Ortiz.

La investigación tuvo por objetivo describir las representaciones sociales acerca de la identidad cultural de estudiantes indígenas de primero, segundo, noveno y décimo semestre del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, teniendo en cuenta su transición de un contexto indígena a un contexto universitario urbano. La investigación es de carácter cualitativo con diseño fenomenológico, para la recolección de datos se realizó una entrevista semiestructurada y un grupo focal a cinco estudiantes indígenas del programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, de primer, segundo, noveno y décimo semestre pertenecientes a las comunidades Misak, Inga, Yanakuna o Nasa. A partir de los resultados se concluye que las representaciones sociales de los sujetos acerca de su identidad cultural indígena están ligadas a su fortalecimiento y se estructuran a partir de los elementos centrales: reconocimiento de otro y auto-reconocimiento.

Con esta investigación se presentaron en:

IV encuentro institucional de semilleros de investigación FUP

XIV Encuentro departamental de semilleros de investigación

XXIII Encuentro nacional de semilleros de investigación fundación Redcolsi

Participación en eventos académicos 2020

Resiliencia social presente en un líder social de la organización para el desarrollo urbano y campesino (ORDEURCA) del municipio de Sotara, Cauca

Marbel Marengo Duarte, Liset Fernanda Restrepo Muñoz.

La investigación tuvo como objetivo describir los factores de resiliencia social presentes en un líder social de la organización para el desarrollo urbano y campesino (ORDEURCA) del municipio de Sotará, Cauca. Se organiza a partir de dos ejes conceptuales a saber: resiliencia social y organización social campesina. Está planteada desde un modelo cualitativo con diseño de estudio de caso. En sus resultados se logró obtener como la autoestima colectiva de un líder social se puede caracterizar por el sentido de pertenencia y amor por el grupo, la estructura social cohesionada está conformada desde lo que para el líder y la organización son signos, símbolos y elementos representativos de la organización social, las identidades culturales se pueden ver reflejadas en el compromiso por la organización, la importancia de la enseñanza de sus propias creencias y propósito de lucha y el el humor social se encuentra dentro de la experiencia del líder social, logra reconocer el humor como parte importante del quehacer cotidiano.

Con esta investigación se presentaron en:

IV encuentro institucional de semilleros de investigación FUP

XIV Encuentro departamental de semilleros de investigación

XXIII Encuentro nacional de semilleros de investigación fundación Redcolsi

igualmente se presentaron en el evento académico organizado por la universidad de la Sabana de Bogotá, denominada Psicosabana: retos de la psicología en pospandemia.

Participación en eventos académicos 2020

Identities colectivas a través de las acciones colectivas para la construcción de paz

Leidy Viviana Andrade Mamian, María Camila Vargas Díaz, Luisa María Palacios Cuero y Jenny Lorena Gómez Calvache.

La investigación tuvo como objetivo principal describir la identidad colectiva que se evidencian a través de las acciones colectivas para la construcción de paz realizadas por los miembros de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA) de Antomoreno (Sotará, Cauca). La metodología que se utilizó fue desde un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo con un método fenomenológico, además se implementaron como técnicas de recolección de información la entrevista semiestructurada y la observación directa. Los resultados de la investigación arrojaron que, en la organización, se ha fortalecido la identidad colectiva por medio de la unión entre los miembros, debido a que se encuentran presentes los dos elementos de la identidad, tanto la interacción social, que refleja la relación que establecen los miembros de la organización, donde crean experiencias compartidas que generan transformaciones sociales, económicas, políticas, etc. Como el sentido de pertenencia, que permite visibilizar el sentimiento de identificación que tiene cada persona por el grupo u organización y sus objetivos comunes.

Con esta investigación se presentaron en:

IV encuentro institucional de semilleros de investigación FUP

XIV Encuentro departamental de semilleros de investigación

XXIII Encuentro nacional de semilleros de investigación fundación Redcolsi

I Congreso Latinoamericano de Psicología Social

Igualmente se presentaron en el evento académico organizado por la universidad de la Sabana de Bogotá, denominada Psicosabana: retos de la psicología en pospandemia.

